

Revista de Educación

Fundación Convivencia

ISSN: 2344-7419 * NÚMERO 21 - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2019, BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Centro de Investigación Educativa

Educación Rural

RED EQUIPO

REDEQUIPO, surge en 2009, como una iniciativa que busca propiciar un espacio de encuentro, colaboración y diálogo entre docentes y directivos docentes en torno a su saberes y prácticas.

Redequipo, se constituye como una red social educativa donde los directivos docentes y docentes trabajan colaborativamente con la intención de compartir el conocimiento, que todos y cada uno de ellos tiene dentro de su labor en la institución educativa, en la relación con su entorno y en el aprendizaje formal a través de postgrados o especialidades.

Visítanos en:

- 4** Editorial
- 6** Tierras calientes: escenarios mágicos y culturales por descubrir
- 11** ¿"Educación rural" o "educaciones rurales"?
- 16** Hacia una política educativa para las ruralidades de Bogotá.
- 19** Trochas, senderos y laberintos de la educación rural en Colombia
- 24** La historia como maestra y el maestro como historiador

Instrucciones de uso

SE LEE EN HORIZONTAL

Navega por el menú principal

Todas las imágenes que sobresaltan le llevarán a más información.

Ir directamente al artículo.

Inicio

Página Siguiete

Página Anterior

EXPERIENCIAS RURALIDAD

Fundación Convivencia
Centro de Investigación Educativa

La REVISTA DE EDUCACIÓN FUNDACIÓN CONVIVENCIA no hace necesariamente suyas las opiniones y criterios expresados por sus colaboradores.

Se permite la reproducción total o parcial de los contenidos de esta revista citando la fuente y enviando copia de la publicación a la Fundación Convivencia.

Presidente y Representante Legal
Luis Abdón Arévalo Cuéllar

Asesores
Octavio Garzón Acosta
Mireya González Lara

Directora Fundación
Yohana Ramírez Mendieta

Directora de Comunicación
Marilyn González Reyes

Equipo de Redacción
Marilyn González Reyes
María Cristina López Díaz
Isabel Torres de Caballero
Bingley Ortiz Díaz

Coordinación Editorial
Marilyn González Reyes

Diseño y Fotografía
Johanna Angélica Arias González

Corrector de Estilo
Alejandro González Ramírez

Administración y finanzas
Marlén Pacheco García

Publicación Cuatrimestral

4

Editorial

6

Tierras calientes: escenarios mágicos y culturales por descubrir

11

¿“Educación rural” o “educaciones rurales”?

16

Hacia una política educativa para las ruralidades de Bogotá.

19

Trochas, senderos y laberintos de la educación rural en Colombia

24

La historia como maestra y el maestro como historiador

4

EDITORIAL

En 2019 la Fundación Convivencia desarrolló el programa Itinerancia de saberes: Caminar, compartir y reflexionar realizado por la Fundación Convivencia, en el marco del convenio interadministrativo No 2568 de 2016 Secretaría de Educación del Distrito -ICETEX.

La propuesta dirigida a docentes de reciente vinculación rescató la importancia de la práctica y experiencia docente, a través de recorridos por diversos territorios, la observación y conocimiento de distintas experiencias, el diálogo con otros especialistas y el reconocimiento de otras narrativas.

El proceso de formación de corta duración (1 mes) ofreció tres itinerancias cada una con una duración de 20 horas. Los docentes de reciente vinculación podían elegir entre tres

itinerancias, “De camino a Guaduas: Patrimonio cultural y ambiental”, “Ubaté: Memoria Pedagógica e histórica” y “Bogotá, ciudad educadora y ambiental”.

La presente edición de la Revista de Educación Fundación Convivencia, presenta el artículo “Tierras calientes: escenarios mágicos y culturales por descubrir” escrito por el docente, Daniel Octavio Mendivelso Rodríguez, en el que el autor plasma su percepción sobre la itinerancia realizada “de camino a Guaduas”.

“La Historia como maestra y el maestro como historiador” de Juan Esteban Marín, es una crónica sobre el cierre del Diplomado sobre Enseñanza de la Historia para Maestros de Educación Básica y Media, actividad que hizo parte de la itinerancia “Bogotá, ciudad educadora y ambiental”.

La docente Aurora Chacón Hernández comparte en el texto “Trochas, senderos y laberintos de la educación rural en Colombia” su experiencia como profesora rural al inicio de su práctica docente. Chacón, dirigió el conversatorio con los estudiantes de formación complementaria de la Escuela Normal Superior de Ubaté, realizado en el marco de la itinerancia “Ubaté: Memoria Pedagógica e histórica”. En el evento se trataron temas como: Escuela Rural, decisión de ser docente, historias de vida y formación complementaria.

La temática central de la Revista, trata el tema de Educación Rural, el cual surgió durante las itinerancias realizadas. ¿“Educación rural” o “educaciones rurales”? Entrevista a Marco Fidel Vargas, actual subdirector del Cinep, sobre la educación rural en Colombia, en la que habla sobre la brecha existente entre la ruralidad y

lo urbano, y sobre cómo se pretende insertar la ruralidad en un sistema de mercado global siguiendo un modelo de desarrollo economicista.

Finaliza la revista con la reseña del libro "Hacia una política educativa para las ruralidades de Bogotá, elaborado por Secretaría de Educación Distrital (SED) y la Universidad Nacional de Colombia (UN).

5

TIERRAS CALIENTES: ESCENARIOS MÁGICOS Y CULTURALES POR DESCUBRIR

Daniel Octavio
Mendivelso Rodríguez

Docente
de Tecnología e Informática
Colegio José Jaime Rojas IED
[comunicadorjunior@
fundacionconvivencia.org](mailto:comunicadorjunior@fundacionconvivencia.org)

Resumen

Daniel Octavio Mendivelso Rodríguez narra su experiencia como participante de la Itinerancia denominada “De camino a Guaduas: Patrimonio cultural y ambiental”, como parte del programa Itinerancia de saberes: Caminar, compartir y reflexionar realizado por la Fundación Convivencia, en el marco del convenio interadministrativo No 2568 de 2016 Secretaría de Educación del Distrito -ICETEX.

Como pretexto y acercamiento a la itinerancia se invitó, antes del recorrido, a la lectura del capítulo “Las poblaciones de las Tierras Calientes de la Provincia de Santafé. Condiciones Materiales y propiedad. 1750 y 1810”, escrito por la historiadora Diana Bonnet Vélez, como parte del libro “Cundinamarca. Particularidades histórico - políticas de su formación” (Marín y Bonnett, 2017)

El recorrido permitió observar de manera crítica lo descrito por Bonnett “Se podría decir que para aquellos que ocupaban el “centro” de la tierra caliente era el margen; una zona calificada como de frontera, de paso obligado, considerada como diferente y marginal, pero a la vez, como un corredor necesario a la capital que se prolongaba hacia Santafé” (Marín y Bonnett, 2017)

El principal propósito de la itinerancia se centró en promover en los docentes el interés por conocer y valorar la historia, la cultura, las costumbres, así como el conocimiento y apropiación

del patrimonio arquitectónico de escenarios clave en procesos de colonización e independencia, como son la Villa de Guaduas en el departamento de Cundinamarca y la Villa de Honda en el departamento de Tolima.

Estos territorios denominados por historiadores y sociólogos como “Tierras calientes” conforman un entramado de significaciones culturales que permiten comprender la necesidad de conservar, valorar e interpretar aspectos de gran relevancia, para generar identidad y preservar la memoria histórica de los colombianos.

La Itinerancia llevó a los participantes a un recorrido por distintos lugares del municipio de Guaduas, entre ellos la biblioteca de la Fundación Antonio Romero Guzmán, el convento de La Soledad, el obelisco monumento al líder comunero José Antonio Galán, la casa de la Pola, entre otros espacios que corresponden al patrimonio vivo del país.

Palabras Clave:
Itinerancia, guaduas,
pedagogía itinerante

De igual manera, en el municipio de Honda se logró un contacto real con lugares históricos y ambientales como la casa del Virrey, la catedral de Nuestra Señora del Rosario, la arquitectura colonial, el Museo del Río Magdalena, la plaza de mercado que funciona en el antiguo ferrocarril, los ríos Magdalena y Gualí, la casa de Alfonso López Pumarejo quien fuera presidente de Colombia, entre otros sitios de interés.

Parador “La Mona”

El historiador Iván Marín narró cómo con la llegada de los españoles en el año 1538, los pobladores aborígenes de la región de tierras calientes se vieron obligados a cambiar sus prácticas tanto políticas, como culturales y religiosas, por nuevas formas de vida, creencias y costumbres totalmente ajenas a su herencia ancestral.

Gracias a la riqueza natural de la zona, los españoles se interesaron en la construcción de villas, similares a las establecidas en la Europa de la época. La idea era crear sitios con gran arquitectura colonial, asentamientos de población española, mercados y explotación de mano de obra aborígen.

En este sentido, la pequeña Villa de Villeta se denominó de esta manera, gracias a que no obtuvo el desarrollo esperado, que, si se logró la gran Villa de Guaduas por su riqueza en torno a

la caña de azúcar y la Villa de Honda, por ser un importante puerto de conexión con la zona norte de la Nueva Granada.

Recorrido por Villeta.

El recorrido inició en la plaza principal del municipio de Villeta (Cundinamarca) al entrar por el oriente, la primera escultura que se pudo apreciar es la moneda de 500 pesos, que tiene plasmado el árbol de Guacari, símbolo de la vegetación endémica y patrimonio ambiental de la zona.

Al apreciar la arquitectura de la plaza se observa que no era tan majestuosa como la de otros lugares con influencia española. Aunque correspondía con la estructura rectangular europea de Damero, tanto la iglesia, como los edificios de la Alcaldía municipal, la casa de la cultura, entre otras construcciones eran menos sofisticadas, lo que permite concluir que los españoles le dieron el estatus de villa pequeña o Villeta.

Por otro lado, en la época colonial correspondiente al siglo XIX, las prácticas económicas de los habitantes giraron en torno a los cultivos de caña de azúcar, tabaco y café, prácticas desconocidas por las comunidades aborígenes como los Panches, quienes antes de la llegada de los españoles se dedicaban a labores de guerra y a la caza de animales. Por esta razón, esta comunidad era reconocida como una comunidad guerrera.

Asimismo, la llegada del ferrocarril logró expandir la economía a otras zonas del país, permitiendo el asentamiento de personas dedicadas al comercio y a la producción agrícola en hacien-

das, provocando un crecimiento medido de la población.

Guaduas, patrimonio cultural.

Como anécdota personal, hace algunos años tuve la posibilidad de visitar el municipio de Guaduas. Por referencias académicas y por el adjetivo utilizado de manera coloquial que se refiere a “*Tierra caliente*” pensaba que el lugar se concebía como destino turístico, desconociendo su gran riqueza cultural, su importancia para los colonizadores y sus grandes aportes al proceso de independencia del siglo XIX.

El recorrido itinerante partió en la denominada “*Plaza de la Constitución*”. A través de una mirada superficial se percibe su diferencia con la estructura de la plaza principal de Villeta, lo que le otorgó a Guaduas el estatus de villa. La amplitud del terreno, la majestuosidad de la iglesia, los edificios de la Alcaldía y la Gobernación, así como el imponente paisaje me llevaron a entender por qué Guaduas era paso obligado de los virreyes, cuando ellos debían descansar por las largas jornadas de viaje.

Por otro lado, el profesor Marín relató la manera como los viajeros se establecían en el lugar para realizar sus negocios e impulsar el comercio de la caña de azúcar, el café y el tabaco. Ya los españoles en pleno siglo XVIII contemplaban a Guaduas como territorio central del país, gracias a su cercanía con la gran villa de Honda y a su exuberante riqueza ambiental, escenario propicio para la explotación desmedida de recursos, así como la mano de obra barata, modelo de im-

sición de costumbres europeas en las antiguas comunidades aborígenes.

Guaduas colonial.

Al ingresar a la casa museo del Virrey Espeleta, la atención se centró en el arte religioso del lugar. Las pinturas y esculturas cristianas y la organización de los objetos dejaron vislumbrar el proceso de evangelización aborígen. De igual manera, en el recorrido por los cuartos se hallan escudos de armas, los trajes usados por el ejército realista, la silla del Virrey que era cargada a costas por hombres fuertes y hasta los lugares donde se reunían damas y caballeros para departir en sus tiempos libres.

En el patio de la casa se encuentra una escultura de un integrante de la comunidad Panche y un cuarto dedicado especialmente al culto a la virgen María con cuadros y objetos religiosos. Al finalizar el recorrido se aprecia una cocina de gran tamaño, con utensilios de madera, una mesa y sillas que transportan a la época colonial. En el lugar se observa un sistema hidráulico de la época, que funcionaba como baño y tenía conexión directa con el río.

El profesor Marín señaló la importancia de Guaduas como paso obligado del Virrey. Allí la corona estableció un punto central del gobierno y creció el interés de los españoles por constituir a la villa de Guaduas como eje de la minería, el comercio y la explotación agrícola de la zona.

Acto seguido, nos dirigimos a la construcción más antigua de la villa, el *Convento de La Soledad*,

patrimonio de la comunidad religiosa agustina. Este lugar inició su construcción el 13 de diciembre de 1610 y allí se dio origen a la fundación de la Villa de San Miguel de las Guaduas. También es importante señalar que el lugar se utilizó como hospedaje de ilustres personajes de la independencia como José Celestino Mutis, Antonio Nariño y Simón Bolívar y fue bautizada Policarpa Salavarrieta “La Pola”.

Guaduas en la independencia.

Mi interés por conocer la casa de la Pola era inminente. Siempre la he concebido como un personaje que me llena de orgullo y me inspira a luchar por mis propósitos de vida. Queríamos ingresar, pero se encontraba en mantenimiento. Sin embargo, hubo un espacio para reflexionar sobre la valentía de aquellos hombres y mujeres que lucharon por lograr la libertad, aspecto que carece de valor e identidad para los jóvenes en estos tiempos y sobre el cual es importante que los docentes reflexionemos como sujetos llamados a perpetuar la historia, a generar valor, identidad y sentido de pertenencia con nuestras raíces sociales y culturales.

No obstante, así como tuve sentimientos de orgullo por estos ilustres personajes, me embargó el horror al conocer una parte cruel de la historia. Los castigos y tortura a los que eran

sometidos aquellos valientes que se levantaban contra el régimen y la hegemonía de la corona española, verdaderamente inhumana.

Así como la Pola, pese a su corta edad, José Antonio Galán, líder de la revolución de los comuneros fue torturado, asesinado y desmembrado, sus restos fueron llevados a diferentes zonas del país. Su cabeza fue ubicada en lo alto de un obelisco en Guaduas, dando rienda suelta al conocido “*Régimen del terror*” arma infalible de los sujetos que pretendían generar poder, callar las ideas de revolución y mantener el yugo, sometimiento y opresión del pueblo.

Por otro lado, la iglesia de Guaduas, al igual que las imponentes construcciones españolas de la colonia, da cuenta del proceso de evangelización del pueblo aborígen. Grandes esculturas de santos, vitrales, arquitectura renacentista y objetos cristianos que desfilan en procesiones, vislumbran una cultura impuesta desde hace varios siglos.

Honda Colonial.

Conocer la arquitectura de Honda fue un aspecto importante dentro del recorrido.

Sus calles empedradas, su imponente catedral, las casas de los habitantes, la plaza de mercado, el antiguo ferrocarril, así como su forma montañosa describen la importancia del lugar como centro cultural de la corona española.

Un aspecto que me generó gran curiosidad fue la estructura asimétrica en las cuadras de los

barrios de Alto el Rosario. Conocida como “*Calle de las Trampas*” cuenta la historia que su forma irregular permitió al ejército independentista ganar varias luchas, puesto que ellos se escondían tras los muros y justo cuando los realistas entraban a los callejones eran sorprendidos por afiladas espadas y cuchillos.

Posteriormente entramos a un lugar con forma muy peculiar y creativa. El *Museo del río Magdalena*, que gracias a su forma de barco permite realizar un maravilloso viaje por el país de sur a norte, pasando por lugares e historias fantásticas. En su recorrido se describe a Honda como un importante puerto fluvial, donde grandes barcos llenos de mercancías fortalecían el comercio de la región. Honda fue considerada en algún tiempo como la capital del país, ya que por allí pasaban los personajes más influyentes de la vida nacional.

Sentí que era un lugar lleno de historias y mitos que construyeron nuestra identidad como un país mágico, donde los hechos reales son disfrazados con historias fantásticas. Ejemplo de ello son leyendas como la Llorona, una mujer que sufre al lado del río por sus hijos muertos a causa de la violencia, o la patasola, que inspira la degradación de la riqueza natural que ha sufrido Colombia generación tras generación.

Honda republicana.

La visita a la casa museo Alfonso López Pumarejo abarcó detalles de la vida de este importante dirigente liberal, desde que residía en Honda junto a su familia, hasta su desplazamiento

a la capital, para iniciar su formación intelectual lo que lo llevaría a convertirse en Presidente de la República.

Entender los valiosos aportes que hizo su padre, el señor Pedro Aquilino López como hombre de negocios, así como la creación de la Universidad Nacional en su mandato presidencial me hizo comprender el valioso papel que representa la familia López Pumarejo y su descendencia en aspectos clave de desarrollo comercial, industrial, político, académico y cultural del país.

Otros lugares como la Alcaldía, la plaza de mercado e incluso el nombre que le da identidad en la región como la ciudad de los puentes amplió mi interés por descubrir los secretos que encierra este escenario, desde una mirada histórica y cultural, que devela su importancia para la colonia española, así como para los habitantes en el periodo postcolonial y republicano.

Estoy seguro que este lugar mágico conserva muchos más secretos, de un mundo que se niega a desaparecer con el implacable paso del tiempo. Finalmente retorné a mi ciudad Bogotá, cargado de ideas y conocimientos de lugares llenos de historia y cultura, que deben ser comunicados para que trasciendan y permanezcan vivos entre las futuras generaciones.

La comisión itinerante por las tres Villas de la Colonia amplió la mirada histórica y cultural que antes tenía de las denominadas “*Tierras calientes*” Comprender sus grandes aportes al proceso de independencia y como a sus habitantes les debe-

mos la tan anhelada libertad del yugo español afianzó mi interés por preservar su memoria en las futuras generaciones.

En este sentido, el recorrido hizo que como sujeto social valorara más las costumbres, los lugares, así como los recursos naturales y humanos propios del país. Por esta razón, pienso que vale la pena realizar este tipo de acercamientos a nuestra realidad histórica, desconocida para algunos, poco explorada para otros, pero con la magia que caracteriza la vida de personajes en diferentes épocas, quienes necesitan ser recordados y valorados en la actualidad.

Estas experiencias pedagógicas sensibilizan la labor de los profesionales de la educación, quienes tenemos mejores herramientas para comprender el mundo desde una mirada holística, que motiva en los estudiantes el respeto por los símbolos patrios, las costumbres heredadas de nuestros ancestros, la identidad y el sentido de pertenencia que nos diferencia de otras naciones del continente. Solo así podremos concebirnos como un pueblo sostenible, que lucha por preservar valores de igualdad, tolerancia y reconocimiento de nuestras tradiciones.

Este recorrido podría replicarse en la institución educativa donde laboro, empezando por comprender el significado de las culturas aborígenes, sus prácticas ancestrales y las consecuen-

cias que trajo consigo la llegada de los españoles. Tal acontecimiento debe entenderse como un aspecto clave en procesos de sometimiento y emancipación, que dieron como resultado una sociedad democrática, católica y tercermundista.

Del mismo modo, realizar un recorrido itinerante por el río Magdalena, similar al del museo de Honda permitiría a los estudiantes conocer aspectos históricos de esta importante reliquia fluvial. Gracias a que atraviesa el país de sur a norte, es un escenario capaz de contar mitos y leyendas, identificar las costumbres de las diferentes regiones, la gran riqueza natural, nuestras zonas geográficas, su importancia económica, entre otros aspectos que le otorgan un status privilegiado entre los tesoros más preciados del país.

Referencias:

Las poblaciones de las Tierras Calientes de la Provincia de Santafé. Condiciones Materiales y propiedad. 1750 y 1810. 2017. Bonnett Diana. 2017. Escuela Superior de Administración Pública. Cundinamarca. *Particularidades histórico - políticas de su formación* (pp 207-232)

10

¿“EDUCACIÓN RURAL” O “EDUCACIONES RURALES”?

Maria Cristina López Díaz

Senior de comunicaciones y periodistas de la Fundación Convivencia – Centro de Investigación Educativa, Especialista en Comunicación Educación de la Universidad Central de Colombia.

gestion@fundacionconvivencia.org

Resumen

Entrevista a Marco Fidel Vargas, actual subdirector del Cinep, sobre la educación rural en Colombia, en la que habla sobre la brecha existente entre la ruralidad y lo urbano, y sobre cómo se pretende insertar la ruralidad en un sistema de mercado global siguiendo un modelo de desarrollo economicista. Explica también Vargas la importancia pedagógica que tiene el reconocer la diversidad cultural y territorial, para ir construyendo un proyecto de país más intercultural. Se pregunta Vargas: “¿en cuál paradigma se para la pedagogía, dentro de la educación rural o dentro de las educaciones rurales?”

Palabras Clave:
Ruralidades,
Interculturalidad,
Diversidad

¿Qué es la educación rural?

Es una pregunta que los pedagogos e investigadores, en Colombia, tenemos que resolver. Algunos la ubican por metodologías, otros por la zona (entre urbano o rural), pero pedagógicamente no hay una respuesta.

Quisiera dejar claro, que la educación rural empezó a ser vista como dicotómica entre el mundo urbano y el mundo rural. A identificarse como una brecha, donde la ruralidad se ve como algo subvalorado, negativo, como una deficiencia donde el problema central es la economía.

Las cifras del Censo Agropecuario demuestran esa amplia grieta. Los números reportan que el 43% de las sedes rurales en Colombia no tienen acueducto, a veces no tienen batería

sanitaria, no tienen energía y el 70% no cuenta con alcantarillado. Valores importantes si tenemos en cuenta que el 97% del territorio colombiano, según el Agustín Codazzi, es territorio rural.

Uno de los retos del país es cómo cerrar dicha brecha, cómo hacer una política e impulsar propuestas. A este respecto una de las preguntas es: quiénes están formando la educación rural. Estudios demuestran que casi no hay facultades que trabajen en la formación de educadores rurales, y me atrevería a decir, que son muy poquitas las Normales que tienen intencionalidad de hacerlo.

Otro elemento central es el problema de la financiación, cómo aumentar los recursos y cómo distribuirlos mejor, dado que la dispersión hace más costosa la educación rural.

Dentro de las propuestas está el fortalecimiento institucional. Que al interior del Ministerio de Educación se genere una instancia que trabaje por construir una política y que al mismo tiempo atienda todas las problemáticas regionales y locales de la educación rural. Aunque el problema estructural del país es el desarrollo rural, desde la educación, la vivienda, la salud, etc.

Otro componente es el fortalecimiento. Cómo involucrar más a las comunidades rurales en la construcción de los proyectos educativos, porque no pueden ser PEI, por la dispersión. Tienen que ser proyectos educativos rurales contruidos comunitariamente, territorialmente, con una mirada más indígena, más regional; como el caso del Cauca, o el de afros en Chocó.

Estos liderazgos tienen que incluir en los proyectos educativos: bienes, servicios, alimentación, transporte escolar, fortalecimiento presupuestal, solidaridad alimentaria, agricultura familiar, etc. Esto implica revisar la oferta educativa existente, identificar las necesidades culturales que hay en los territorios, y al mismo tiempo flexibilizar las propuestas metodológicas y los proyectos educativos según las culturas, los territorios, y las necesidades.

Hay que reconocer pedagógicamente que Colombia tienen una diversidad cultural y territorial, para ir construyendo un proyecto de país más intercultural. Esto implica garantizar que

todas las educaciones tengan la misma dignidad en los aprendizajes y en la convivencia. Habilitar condiciones básicas para aprender: infraestructura, materiales, reconocimientos de saberes educativos. Al mismo tiempo permitir un dialogo entre saberes familiares y comunitarios, en alianza con las tecnologías y los saberes globales, universales y científicos.

Reconocer las educaciones rurales implica fortalecer la formación de maestros para la ruralidad y las pedagogías rurales. Una alternativa serían las normales, pero también tiene que pasar por las facultades de educación, por maestrías y doctorados; donde la educación rural sea un eje de reflexión y de profundización para el análisis en el país. Eso significa que hay que ampliar la oferta educativa, entrar a un diálogo de interculturalidad, reconociendo la diversidad de educaciones. Porque no hay un solo tipo de campesinado, de indígena, de afro, sino que hay diversos tipos. Por eso me atrevo a decir que es un gran campo por explorar, con ofertas por fortalecer.

También, sería necesario reconocer y fortalecer las propuestas educativas rurales que tienen los territorios. Hacer mayor ejercicio investigativo, identificar proyectos educativos comunitarios y territoriales, y articularlos a una política orgánica nacional. Por ejemplo, ya se registra la Universidad Indígena del Cauca, que llevaba 20 años sin reconocimiento.

Pedagogías rurales.

La brecha entre la educación rural y urbana es una mirada economicista de un modelo de desa-

rollo que busca cómo insertar de mejor manera la ruralidad a un sistema de mercado global. Es decir, hay un problema más de globalización, más neoliberal.

Desde ahí puedo mirar la ruralidad en términos de competencias laborales y ciudadanas, para insertarla a un sistema de mercado, con estándares urbanos y globales. Pero hay otras educaciones rurales que no están buscando insertarse en ese sistema, sino que están construyendo otros paradigmas de vida, porque tienen otras cosmovisiones. La pregunta es en cuál paradigma se para la pedagogía, dentro de la educación rural o dentro de las educaciones rurales.

Si miramos las ruralidades múltiples como potencialidad para el país, veríamos las características. Una de ellas, es que la educación rural está en paradigmas biocéntricos, donde su centro de reflexión es la vida, y la calidad de la educación no está centrada en cómo insertarse mejor al mercado, sino en cómo hacer una buena educación para vivir mejor, para la buena vida, para la felicidad.

Un segundo elemento es tener en cuenta lo étnico, la raza y la cultura. Porque pasaría por otras miradas: afro, indígena, de mestizaje, campesinado, etc. Es decir, reconocer que el país es diverso en sus cosmovisiones y en sus formas de vivir.

Como tercer elemento habría que reconocer que el aprendizaje se hace desde el territorio cultural, desde las comunidades de aprendizajes, desde las redes que existen en un territorio. Es

decir que la escuela en la educación rural no es el único elemento de aprendizaje, sino que es la familia, la comunidad, la tienda, la chacra. La escuela es un centro cultural de un nodo de redes que existe en el territorio. Es necesario reconocer ese territorio cultural para construir el proyecto educativo territorial, PET.

Significa que es un aprendizaje en acción, que se construye el conocimiento desde la experiencia. Allí el aprendizaje del saber y el conocimiento tiene que entrar en diálogo de circularidad, y no seguir viéndose como dicotómico, como lo ha hecho la educación urbana.

En ese reconocimiento es necesario tener en cuenta la formación de la potencialidad humana. El desarrollo de diversas capacidades y competencias ciudadanas y sociolaborales; espirituales y para el cuidado de la vida; para relacionarse con el mundo urbano y el mundo global; para conectarse con las tecnologías, pero también con la naturaleza y su biodiversidad. Lo que quiero decir es que la educación rural no es para cuidar marranos, ni gallinas, ni fincas campesinas, ni huertas, como lo han querido hacer todos los proyectos de educación rural. La ruralidad es mucho más amplia porque pasa por tecnologías de alta complejidad.

¿Qué beneficios tiene el enfoque territorial?

Colombia tiene que entender que es un país de regiones, es decir, no hay un solo modelo de ruralidad y hay diversidad de campos colombianos. En un mismo territorio puede haber rurali-

dades extensivas, ruralidades indígenas, ruralidades afro, ruralidades de minería, de agroindustria. El problema es que nunca reconocimos la multimodalidad y diversidad de propuestas de desarrollo rural que existen en un mismo territorio. Modelos de desarrollo rural que no se acercan, sino que se van a la confrontación, y lo más grave, en una educación rural subvalorada, estereotipada y no reconocida como una potencia.

Uno ve en Suiza al campesino tradicional viviendo con sus 20 vacas dentro de la casa, cerca de una ciudad financiera, con la más alta tecnología; al lado la fábrica donde hace todo el procesamiento para el consumo y para exportar al mundo los mejores quesos. Ellos valoran sus espacios y coexisten en un desarrollo de calidad

para el país. Mientras nosotros nos subvaloramos, nos excluimos y no hay ningún circuito. Si usted es de educación campesina entonces le dan lo peor, le dan menos inversión. Y no generan esas capacidades integrales para un buen vivir de todos.

Hay tres Colombias: centro, medio y periférica. Cuánto más se aleja usted del centro, la inversión, calidad y la política van siendo más débiles. Si se va a la Guajira, al Chocó, al Vichada, al Putumayo, la educación es más débil, se va dispersando, estereotipando y subvalorando más; porque nosotros siempre estamos buscando argumentos para ser excluyentes, jerárquicos y estratificados en todo.

Tenemos un problema de brecha periférica. En nuestra estructura lo que más vale es el centro y a medida que las periferias crecen, las vamos subvalorando más. Eso también sucede entre lo rural, entre lo campesino y lo indígena. No hay un reconocimiento y una valoración de esos múltiples modelos de ruralidades que existen en un mismo territorio para potenciarse.

Lo más grave es la percepción que tienen el niño campesino o rural. Desde la periferia usted siente y se percibe diferente, percibe al maestro y a la educación diferente. En una investigación que hicimos sobre jóvenes rurales, el joven rural del Valle en un mundo más agro y con ciudades más amplias, más articulado a la economía, se siente diferente al joven del sur de Bolívar, que se percibe abandonado y disperso; o al joven del Catatumbo, que tiene otra percepción de la ruralidad, por estar en frontera de coca.

El problema no es que usted salga de la ruralidad, ni que esté en lo urbano, es que usted esté formado para vivir bien la vida, sea en lo rural, en lo urbano y donde sea. Lo que pasa es que en la ruralidad se debe tener la opción de vivir bien, debería tener esa opción. Decidir quedarse porque tiene finca, tiene agua, luz y tiene trabajo.

La escuela debe leer y entender al joven rural en clave territorial. Él también busca intercambios; tiene información, niveles educativos, aspiraciones y expectativas; quiere nuevas tecnologías; le gusta comer bien, vestir bien, tener armonía con el medio ambiente. En esa diversidad hay que reconocer diferentes paisajes, memorias, prácticas, vivencias culturales y comunitarias.

En el acuerdo de la Habana el Estado reconoció que debe jalonar el desarrollo rural para superar el conflicto y las desigualdades de este país. El pacto fue hacer un plan de educación rural especial. Aunque para la nueva administración es “un pacto de gobierno” y ellos “quieren construir un proyecto de educación de Estado”.

El Banco Mundial le exige al Estado que supere la brecha entre lo urbano y lo rural porque es un problema delicado de conflicto. Pero actualmente no hay política.

Desde mi punto de vista no hay formación para la ruralidad, pero se empiezan a tener líneas de investigación sobre educación rural, en la Universidad de la Salle; líneas de trabajo sobre la educación rural, en una maestría de la Universidad Pedagógica. El problema de la educación rural se ha venido colocando en la agenda pública del país.

Política para la Educación Rural

En el momento no hay política, hasta ahora han existido proyectos de educación rural, como el proyecto PER, pero no es una política de Estado, sino un proyecto con el Banco Mundial, que el Ministerio ejecutó como un proyecto educativo.

El Estado paga a las ONG para que le hagan proyectos. Escuela nueva tiene su fundación, tiene sus cartillas y vende. Es un mercado, son metodologías, pero la educación rural no es eso. Tiene que haber metodologías diferentes de aprendizajes, no se puede estandarizar.

Manejar las mismas guías de trabajo para todos es decirle al niño rural cuáles son las mínimas vitaminas que necesita para ser funcional para el mundo, pero él joven rural no quiere que le den las mínimas. Es decir, no le puedo entregar los mínimos conocimientos y las mínimas competencias para que se desarrolle y maneje bien la vaca, él quiere un buen desarrollo y una buena calidad de vida.

¿Cómo lograr que disminuya la deserción en los jóvenes rurales?

El problema de la deserción es muy complejo. Tendrán que haber buenos ambientes educativos, buenas prácticas pedagógicas. Tendrá que acercarse más la comunidad a la escuela, construirse proyectos educativos.

Pero no tenemos ni lo mínimo, como agua, alcantarillado, comida.

¿Cuánto tiempo cree que pase para que haya un plan de educación rural?

Una de las primeras propuestas que se empezó a posicionar en el país, a partir de los diálogos de La Habana, es tener una mirada sobre los contextos rurales. El país tiene que hacer un reconocimiento de la diversidad territorial y de las ruralidades en Colombia.

Sin embargo, el Estado no va a invertir en educación rural. No hace diferencia entre lo urbano y lo rural para la educación básica. “El plan especial de educación rural: hacia el desarrollo rural y la construcción de paz” se quedó solamente formulado, no sale como política y hasta el momento no hay política, volvemos a los diagnósticos.

Pero lo que no asume el Estado, lo puede asumir el sector privado. Por eso la educación rural del Eje Cafetero es más fuerte, porque la asumió la federación de cafeteros como un elemento central para el campesinado.

Hoy el tema de todas las ONGs y las organizaciones internacionales, es la educación rural.

¿Qué se ha hecho?

El tema está en la agenda pública. Todos están buscando plata, fuentes de financiación. Todas las universidades están empezando a investigar. Se han hecho estudios, foros y proyectos de formación de maestros. Se ha creado una mesa de educación rural para buscar influir en el Estado.

El problema que veo en todos los que se preocupan por la educación rural es que se volvieron a quedar en lo más fácil, en hablar de educación rural para Boyacá, para Antioquia, para Cundinamarca, para Caldas.

¿Cree que es importante que en la ruralidad accedan a la formación técnica y profesional?

Tienen que acceder. Ellos quieren la educación técnica y rural para ser zootecnistas, administradores agropecuarios, etc. La ruralidad tiene diversidad de profesiones que se necesitan como la transformación de alimentos, la tecnología, lo financiero y la banca para la ruralidad.

Quiero dejar claro que a nosotros nos vendieron que la ruralidad era un campo de pobreza y miseria y eso no es. Lo que pasa es que las élites nunca quisieron invertir en eso y por eso es nuestro conflicto.

Educación Rural

en Cifras

del territorio colombiano es rural. Instituto Geográfico Agustín Codazzi

de los colombianos son habitantes rurales

de los municipios del país son considerados rurales (696 municipios)

Atención Educativa Inicial

de los menores de 5 años que habita en el campo no tiene atención educativa en educación inicial, sino que permanece con su familia en casa.

tiene algún tipo de atención (guardería, hogar comunitario o centro de desarrollo infantil). Censo Nacional Agropecuario, 2014

Según el Ministerio de Educación (MEN), Hay 43,380 sedes educativas rurales en el país.

Infraestructura y servicios básicos

Según una encuesta realizada por el MEN en 2014.

Educación Secundaria y Superior

De cada 100 adultos que habitan en las zonas rurales dispersas, 95 no tienen Educación Superior, ni tecnológica, ni universitaria. Censo Nacional Agropecuario, 2014

15

4 Editorial

6 *Tierras calientes: escenarios mágicos y culturales por descubrir*

11 ¿“Educación rural” o “educaciones rurales”?

16 *Hacia una política educativa para las ruralidades de Bogotá.*

19 *Trochas, senderos y laberintos de la educación rural en Colombia*

24 *La historia como maestra y el maestro como historiador*

16

HACIA UNA POLÍTICA EDUCATIVA PARA LAS RURALIDADES DE BOGOTÁ.

Omar Orlando Pulido Chaves

Directora de Comunicación y Coordinadora de Formación Virtual de la Fundación Convivencia – Centro de Investigación Educativa. Especialista en Tecnologías de la información aplicadas a la Educación. comunicaciones@fundacionconvivencia.org

Resumen

Esta es una reseña del documento Hacia una política educativa para las ruralidades de Bogotá, elaborado por Secretaría de Educación Distrital (SED) y la Universidad Nacional de Colombia (UN). Este documento contiene una caracterización de las condiciones educativas de las zonas rurales de la capital (de la cual se da un resumen en la reseña), y en él se enuncian seis lineamientos estratégicos para implementar una política educativa rural en Bogotá, lineamientos que son objeto de un comentario crítico por parte del autor de la reseña, quien considera que los mismos pueden no ajustarse a la realidad de las zonas rurales de la Capital

Introducción

El texto, publicado en 2018, presenta los resultados de la investigación realizada, entre finales de 2016 e inicios de 2017, por la Secretaría de Educación Distrital (SED) y la Universidad Nacional de Colombia (UN), a través del Instituto de Estudios Urbanos (IEU), con el fin de hacer una caracterización de las condiciones educativas de las zonas rurales de Bogotá, que sirviera de base para definir las principales líneas de intervención y avanzar en el diseño de la política educativa rural. Para ello, se recogió información de estudiantes, profesores, padres y madres de familia, coordinadores y rectores, mediante la realización de 1.774 encuestas y de 7 grupos focales. Esta información, a su vez, se cruzó con variables sociales y económicas relacionadas con las condiciones de vida, entorno y movilidad social de las zonas en que se realizó el estudio, y con los resultados de la Encuesta Distrital

de Deserción Escolar de la SED, las pruebas SABER, y el censo de ruralidad realizado en 2013, para citar solamente algunas de las fuentes utilizadas.

El trabajo fue desarrollado por un grupo de expertos investigadores de la Universidad Nacional de Colombia encabezado por Edna Cristina Bonilla Sebá y Jorge Iván González, quienes estuvieron acompañados por Roberto Angulo Salazar, Alfredo Bateman, Mauricio Castillo, Javier Serrano, Ángela Cubillos Olarte y Wilson Adiel Rodríguez. Este grupo fue asesorado por Javier Sáenz Obregón, y contó con el apoyo técnico y administrativo del personal de la universidad.

Los principales resultados del diagnóstico se resumen en los siguientes puntos:

- Los colegios distritales rurales constituyen la única oferta educativa accesible para los niños y jóvenes de su área de influencia.

Palabras Clave:
Ruralidad, educación, política pública, Bogotá

- La niñez rural tiene poco gusto por el estudio.

- La educación que recibe la niñez rural no tiene en cuenta los intereses de esta.

- En las zonas rurales de Bogotá se obtienen los resultados más bajos en las pruebas estandarizadas, y hay una brecha muy grande entre los resultados de las Pruebas SABER que se obtienen en estas zonas y los que se obtienen en el resto de la ciudad.

- Los colegios distritales rurales tienen las tasas más altas de repitencia y deserción.

- Con excepción de la localidad de Sumapaz, donde todos los colegios están ubicados en el área rural, los colegios distritales rurales acogen niños y jóvenes de áreas rurales y urbanas.

- Los colegios distritales rurales tienen la más alta concentración de estudiantes pobres.

- Los estudiantes de los colegios distritales rurales provienen de familias grandes, con grandes déficits educativos que aumentan en función del incremento del grado de ruralidad.

- Los colegios distritales rurales tienen bajos índices de participación de los padres en los procesos educativos de sus hijos.

Cada uno de estos aspectos es analizado en profundidad, para derivar de allí la propuesta de lineamientos estratégicos generales para la política pública respectiva. La ruta se presenta en cuatro capítulos: 1) Antecedentes conceptuales sobre ruralidad; 2) Metodología e instrumentos; 3) Hallazgos de la caracterización; 4) Lineamientos estratégicos para la construcción de una política pública participativa de educación rural en Bogotá.

Antecedentes conceptuales sobre territorio

Los antecedentes conceptuales se centran en la definición de la noción de *ruralidad* como forma de expresión del *territorio*, abordada desde una perspectiva técnica, a juzgar por las fuentes utilizadas (DANE, SISBEN-DNP, Misión para la Transformación del Campo-DNP, Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá).

En este sentido, se echa de menos, por ejemplo, referencias a un autor clásico en estudios territoriales desde la perspectiva educativa como Champollion (2011), quien examina la relación escuela rural-territorio y propone la interesante noción de “*efecto territorio*” para situar en ella “la influencia del contexto territorial sobre la escuela”; o referencias a una autora como Luz Dary Ruiz (2006) quien, a partir de un estudio comparado entre Bogotá, Cali y Medellín, y sin hacer referencia a la escuela rural, propone tipologías de conflictos escolares a partir de la relación escuela-contexto, adoptando la interesante noción de “*escuela frontera*” de Sylvia Duschastzky (1999), noción que sintetiza las

tensiones entre continuidades, rupturas y límites entre el “adentro” y el “afuera”, no como división, sino como relación. A partir de esta noción, Ruiz define la escuela como “territorio de confrontación y lucha entre sujetos diferentemente dotados de poder económico y cultural que se disputan proyectos de sociedad”; y como “espacios de recreación cultural a través de la interpretación de la realidad, del conocimiento y la negociación desde donde se construye cultura”¹.

Metodología

Desde el punto de vista metodológico, la información sobre las condiciones de vida de los hogares de los estudiantes de los colegios rurales se obtuvo del registro administrativo, de encuestas, de grupos focales compuestos por alumnos, maestros y padres, y de la mesa de educación rural de profesores. También se consultó a expertos, y se tuvo en cuenta el censo rural. Se hizo también la georreferenciación de los hogares de los alumnos, y una encuesta de caracterización de la educación rural.

Caracterización

La caracterización comprendió aspectos socioeconómicos de los hogares de los alumnos: la percepción de ruralidad, las características demográficas de sus miembros (sin ser migrantes o no, por ejemplo), sus condiciones de vida, y si sus miembros hacían parte o no de proyectos de inclusión productiva y movilidad social. También comprendió la caracterización información rela-

¹ Para ampliar la información sobre antecedentes de estudios en el campo de la relación escuela-territorio, ver: (Pulido Chaves, 2015).

tiva a la educación rural propiamente (infraestructura educativa, los docentes, la calidad, la permanencia y la articulación de la educación con proyectos pedagógicos transversales).

Lineamientos de política educativa

Con estos elementos se proponen seis lineamientos estratégicos para implementar la política educativa rural:

1. Garantizar trayectorias educativas completas para los estudiantes, desde la educación preescolar hasta la educación superior, para reducir las brechas de desigualdad que afectan el acceso y la permanencia en la educación en la escuela rural.

2. Esta línea tiene, a su vez, líneas de intervención en acceso universal al preescolar en el marco de la atención integral a la primera infancia, alimentación escolar, movilidad, bienestar escolar, gratuidad, kits escolares, fortalecimiento de la educación media y articulación con la superior.

3. Ayudar a superar los obstáculos que implica la pobreza, mediante acciones multisectoriales que se articularán en las instituciones escolares.

4. Las líneas de intervención son: articulación con el desarrollo social y económico de las zonas rurales para la sostenibilidad ambiental y la mejor calidad de vida; reforzar el carácter de centro de integración multisectorial de las escuelas.

5. Avanzar en el derecho a la educación, mejorando la calidad y el uso del tiempo escolar.

6. Las líneas de intervención son: ajustar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Proyecto Institucional de Educación Rural (PIER) al entorno; promover la formación docente; y aumentar el tiempo escolar a jornada única o extendida;

7. Consolidar la formación básica y promover la pertinencia de la educación.

8. Sus líneas de intervención son: proyectos pedagógicos acordes al contexto rural, proyectos para el mejoramiento de la calidad de la educación, y desarrollo de las TIC.

9. Involucrar a las familias en los procesos educativos de los estudiantes.

10. Sus líneas de intervención incluyen el fortalecimiento de la educación de adultos, la disminución real del analfabetismo rural, el fortalecimiento de las escuelas de padres en preescolar y primaria, y el desarrollo de los proyectos de vida.

11. Fortalecer la formación para la convivencia y la paz.

Las líneas de intervención se concentran en el cumplimiento de los objetivos de la Cátedra de Paz, la consolidación de las prácticas democráticas y de participación en la escuela, y el fortalecimiento de contenidos en ciudadanía y paz.

Comentario general

Luego de leer en qué consisten estos lineamientos, queda la sensación de estar frente a un plan sectorial convencional que no se diferencia sustancialmente del que se aplica en los colegios urbanos del Distrito Capital. No hay mención al derecho a la educación— particularmente vulnerado en las zonas rurales— como criterio regulador de la política educativa; tampoco hay un énfasis en el tema de cultura de paz en el marco del post acuerdo, cuando es evidente que el conflicto afectó mayormente a la zonas rurales— el caso de Sumapaz es emblemático. Tampoco hay mención ni a la educación inclusiva, ni al enfoque diferencial, tan necesarios en estos contextos.

En Bogotá se ha venido trabajando el concepto de “ciudad-región” porque entre los municipios vecinos a Bogotá y esta, está la frontera rural del Distrito Capital. Sobre este tema tampoco hay mención alguna.

El tema del papel de las Escuelas Normales Superiores y su relación con la educación rural brilla por su ausencia. Los normalistas deben

jugar un papel clave en cualquier propuesta de política educativa rural.

Con todo y esto, hay que decir, con la lógica de Pambelé, que es mejor tener unos lineamientos de política para este sector, que no tener nada.

Referencias

Champollion, P. (2011). El impacto del territorio en la educación. El caso de la escuela rural en Francia. Profesorado. Revista de curriculum y formación del profesorado, 15(2), 53-69.

Duschatzky, S. (1999). La escuela como frontera: Reflexiones sobre la experiencia escolar de jóvenes de sectores populares. Buenos Aires: Paidós.

Pulido Chaves, O. (2015). Estudio sobre territorio y derechos en la escuela. Bogotá: Instituto para la investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP.

Ruíz, L. D. (2006). La escuela: Territorio en la frontera. Tipología de conflictos escolares según estudio comparado con Bogotá, Cali y Medellín. Medellín: Instituto Popular de Capacitación IPC - Corporación de Promoción cultural.

4 Editorial

6 *Tierras calientes: escenarios mágicos y culturales por descubrir*

11 *¿“Educación rural” o “educaciones rurales”?*

16 *Hacia una política educativa para las ruralidades de Bogotá.*

19 *Trochas, senderos y laberintos de la educación rural en Colombia*

24 *La historia como maestra y el maestro como historiador*

19

TROCHAS, SENDEROS Y LABERINTOS DE LA EDUCACIÓN RURAL EN Colombia

Aurora Chacón Hernández

Licenciada en preescolar, licenciada en Español y literatura, especialista en Lúdica y pedagogía, Magister en Educación Inclusiva e intercultural.

ragonzalezra@unal.edu.co

Resumen

El maestro rural, al caminar por senderos, trochas y caminos de los territorios en los que se encuentran las escuelas, se fortalece para ejercer su invaluable profesión en los rincones más recónditos de Colombia, donde se conjuga la teoría y la práctica, y se materializa el don de servicio, se fortalece la vocación y se hacen cosas inimaginables que contribuyen a la educación de niños, jóvenes y adultos. Allí la escuela rural es permeada por la diversidad cultural, la situación económica, la situación social y otros factores que influyen decisivamente en la educación. El maestro rural como agente de cambio y líder social representa la institucionalidad en diversas regiones del país donde no hay asignación presupuestal y es nula la presencia del gobierno.

El recorrer trochas, caminos, senderos, rutas, por el campo de Colombia es una de las pasiones que inspira a ser maestro; el aroma de los árboles, el cantar de las aves y el arrullo de la tibia o congelada brisa recargan de energía el saber de la pedagogía. Es tal vez por eso que me arriesgo a plasmar esta experiencia que alimenta el espíritu de maestra, e implica un recorrido de aprendizaje por el camino de la vida porque:

Deprisa como el viento
Han pasando
Los días y los años de maestra.

De una maestra campesina que se deleita con la ambrosía del territorio rural, no solamente en la Colombia de la que comúnmente hablamos, sino en ese territorio que geográficamente pertenece al país del Sagrado Corazón, uno de los países más ricos en recursos naturales y biodiversidad, y que posee una inmensa llanura y una

enmarañada jungla por cuyos recónditos caminos y trochas transita otra Colombia. Si: un territorio que espacialmente está en Colombia, pero cuya administración parece estar perdida en la inmensidad, en el papel.

Allá en un puntico de esa inmensa llanura donde

El sol se pone rojo
Y el alma quiere crecer
Cuando el alcaraván canta
Llega el atardecer

Finalizando la década de los 80 cuando la economía legal e ilegal se confundían tanto que llegaron a ser una sola, tuve la fortuna de ser maestra en una escuelita con nombre de héroe venezolano, en un caserío cuyo nombre hace alusión a las palmas de moriche, seje y cumare que crecen bajo el inclemente sol de oriente: Palmarito. Así

Palabras Clave: Maestra, ruralidad, territorio, diversidad.

bautizaron a aquel caserío fantasma escondido en la selva de la Orinoquia colombiana.

Con aliguito más de dos décadas de edad, llegó una maestra con misión y convicción nacida en las heladas montañas del municipio de Fúquene, que había recorrido empolvados y polvorientos caminos para aprender las letras y formarse como docente en la Normal Departamental Mixta de Ubaté. Allí en Palmarito, la maestra puso a prueba su saber pedagógico y didáctico, y especialmente la fortaleza y riqueza espirituales que le inculcaron sus padres campesinos en el altiplano Cundiboyacense. Después de interminables días de viaje recorriendo trochas, pasando puentes improvisados y superando recateos del ejército de uno y otro bando, llegó la maestra en un bus de la empresa La Macarena, el 507, llevando en su equipaje la fe, la incertidumbre, y la osadía; y con su espíritu henchido de confianza en Dios y en sí misma, y el firme propósito de ser la mejor maestra. Cuando el bus de color naranja se detuvo en el caserío formado por 12 casas, todos sus habitantes esperaban ansiosos a la nueva profe que durante su peculiar viaje tuvo como consejero al conductor del vehículo en el que viajaba, quien hacía el mismo recorrido, cada martes, desde Villavicencio hasta Santa Rita (Vichada). Entre sorprendida y desconcertada descendí del bus oyendo la algarabía, presenciando el regocijo de los habitantes que se congregaron para recibir a una joven maestra rural que en marzo de 1989

empezó un nuevo capítulo de su vida atiborrado de historias y experiencias, de pasos dados sobre la candente llanura. Los anfitriones se desbordaron en atenciones: sancocho de gallina, hayacas y limonada fue el menú de bienvenida; mientras un grupo de líderes construían una improvisada vivienda con tablas y techo de moriche que complementaron con una rustica cama en la que dormí durante tres años.

La noticia de la llegada de la maestra se propagó como un incendio en reguero de pólvora y, en menos de dos semanas, me acompañaban en la escuela Juan José Rondón casi medio centenar de niños, niñas y jóvenes de entre 5 y 20 años de edad, de diversas étnias (blancos, catiritos — así se le dicen a los hijos de nativo y blanco—, nativos guahibos), raspachines, y una que otra mujer con la profesión más antigua del mundo que asistiría a la escuela de día y en la penumbra de la noche ejercería su oficio

Acomodé mi aula de clase junto a mi dormitorio, en un cobertizo que servía de salón comunal y de comedor, y que, con las bancas de acomodación múltiple y un pizarrón hecho con tablas de "peinemono" (madera suave y liviana) donde escribíamos con tizones del fogón y luego con tiza, servía de aula de clase.

De los cincuenta estudiantes, aproximadamente veinte vivían en el caserío, otros procedían de la comunidad nativa de los guahibos, y otros tantos venían de conucos, chagras y fincas que estaban a entre tres y veinte horas de camino del aula de clase.

20

Ante esta situación, acordamos con la comunidad una estrategia que me recordó la manera como, en algunas ocasiones, se da la formación en la secundaria: un internado que albergara a niños, niñas y jóvenes que deseaban aprender.

El diseño de la estructura del internado estuvo a cargo de ingenieros formados por la vida, no por la universidad; tan eficientes, que en una semana el internado –con una división para mujeres y otra para hombres – estaba construido.

Allí estaban plasmados los sueños de quienes confiaron en la escuela como institución, y en la ética y la responsabilidad de la novata maestra recién llegada del interior del país, a quien no le dieron lecciones de diversidad e inclusión en la formación de maestros, asuntos que suenan novedosos en el siglo XXI, pero que han sido parte de la realidad de la escuela durante décadas.

A las 4:30 am, estudiantes y maestra, con la tenue luz de una linterna, de dotación obligatoria, emprendíamos camino al riachuelo para refrescarnos allí con su agua cristalina, cuyo fluir calmo era perturbado cada tanto por cuatronarices, fuetiadoras y otras especies de serpientes que me atemorizaban, pero que los niños, tran-

quilos, tomaban poniéndolas en torno a su cuello como si fueran collares, en torno a sus muñecas y antebrazos como si fueran manillas.

La expectativa de los estudiantes era tan grande como la mía; me desvelé pensando que podía hacer en una comunidad tan diversa; recordé consejos, experiencias y lecciones, pero nada se ajustaba a la realidad que enfrentaba, tan diversa como mis pensamientos. Con ayuda de los estudiantes, en el añejo inventario que hacía más de dos años no se usaba, encontré unas guías raídas por las hormigas que me sirvieron para orientar las primeras clases; porque de mi formación como maestra me quedaron debiendo el enseñarme como serlo en territorios apartados como este, es decir, en la “otra Colombia”: así denominé a esa extensión de jungla, rica en fauna y flora, en que un puñado de humanos tenían una amiga, una cómplice, y un refugio.

Los estudiantes, la comunidad y yo, todos dispuestos a participar en la construcción del internado, nos dividimos las tareas y nos fijamos un horario para adecuar, limpiar e inventariar el menaje y el material existente. Un albañil construyó una batería de baños y terminó unas aulas cuya construcción, iniciada hace más de dos años, se había interrumpido; hizo también un

tanque recolector para recoger aguas lluvias, una cocina y un cuarto para almacenar la remesa que enviaría luego la Secretaria de Educación – tras la insistencia de la maestra y la comunidad vía radioteléfono—: carne de monte (danta, cachicamo, lapa, venado y güio), parte esencial del menú escolar; y alimentos no perecederos.

Al abastecer la alacena ocurrió algo que me pareció muy grave, pero que, por el contrario, era muy usual para los curtidos llaneros: una cuatronarice clavó sus filosos dientes en el pie de Roque (un habitante de la zona). Acto seguido otro nativo conocedor del tema cogió al reptil, le quitó la hiel con la que Israel (un curandero de la región) preparó un brebaje y realizó un rito secreto, todo tan rápido como el ataque del reptil. A la media hora apareció Roque en el comedor como si nada.

A pesar de la enorme distancia que me separaba de la tierrita, las eventualidades cotidianas me impulsaban a regresar a ella. Al mismo tiempo, me sentía emocionada con lo que aprendía, y lo que vivía me inspiraba para planear el año

en nuestra escuela diversa. Para ello invite a los niños. Atiné a escribir en unas hojas, con letra mayúscula, un aviso que puse en la puerta de la escuela y que decía: “BIENVENIDOS A LA ESCUELA NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES QUE DESEEN INICIAR O CONTINUAR SUS ESTUDIOS Y ESTEN DISPUESTOS A ENSEÑARLE A LA MAESTRA”.

La planeación fue sencilla; agrupar estudiantes (todos en un mismo salón), no por grados sino por saberes, de acuerdo a un diagnóstico elemental que realicé sin tener en cuenta la edad. Los más avanzados en lectura y escritura ayudaron a los menos diestros y usamos las guías de la Escuela Nueva. Décadas después leí la teoría sobre el trabajo colaborativo, y vi la relación entre esa teoría y la práctica en aquel entonces.

Se acordó que en las reuniones de padres de familia se informaría el estado de avance de los estudiantes, pero sólo se entregaría un boletín al finalizar el año; también se planeó que cada familia aportaría \$2.000 para el pago de la ecónoma Margarita, quien, además de ser ecónoma, cuidada los niños en mí ausencia.

Con el rigor del invierno de la Orinoquia colombiana, el 15 de mayo de 1989, un delegado de la Secretaría de Educación visitó el internado con el fin de atender las peticiones formuladas por la comunidad y de solucionar parte de la problemática de la escuela. Por lo cual, fue ins-

talado un centro de atención provisional. Luego de un corto acto protocolario celebrado para recibir al equipo conformado por una funcionaria de salud que traía vacunas contra la malaria, por el delegado y el pagador de la Secretaría de Educación, lo pedagógico pasó a segundo plano: Aníbal (el pagador) me entregó un fajo de billetes verdes: la nómina de mis dos primeros meses de trabajo (ganaba \$ 23.000 mensuales).

Los cuatro primeros días de visita, la agenda incluyó la capacitación con la metodología flexible “Escuela Nueva”, la entrega de documentos y de recomendaciones sobre como la escuela debía permanecer allí como única representación del Estado en el territorio.

La visita fue, además de un evento académico, uno social: no sólo participaron los estudiantes, sino que sus padres también lo hicieron. En especial recuerdo a Albeiro que se destacó por su liderazgo como presidente del gobierno estudiantil.

El año escolar fue breve: el invierno beneficiaba la producción de los cultivos, de manera que los jóvenes cambiaban las guías por las hojas de coca: dejaban la escuela para trabajar como raspachines para sobrevivir. Así pasaba con los hombres. Las mujeres, en cambio, alternaban la escuela con trabajos que les proporcionaban ingresos estrambóticos.

En mis primeros años como maestra rural, Dios me fortaleció. La vida me dio grandes lecciones. Me hice también muchas preguntas sobre la pedagogía y la academia: la teoría estaba lejos

de la práctica. Con base en mi escasa experiencia ajuste el currículo al contexto diverso en que se encontraba la escuela, haciendo de ella un centro de aprendizaje y de desarrollo comunitario.

El calendario escolar y el currículo situacional hacían necesario un calendario especial que iniciase en febrero y terminase en octubre. Durante los dos recesos anuales los estudiantes y la maestra podían reencontrarse con sus familias. Para mí, reencontrarme con mi familia significaba una travesía de más de una semana desde Palmarito hasta el norte de Cundinamarca. Una vez con ellos, pasaba días y noches contando experiencias agradables y riesgosas.

Los cinco años que trabajé allí me sirvieron para confirmar aquello de que “el humano es un animal de costumbres”: aprendí a vivir con el riesgo, la aventura, el peligro, la incertidumbre y lo desconocido, compañeros inseparables como lo fueron también la pedagogía, la vocación de servicio y el amor por mí profesión, me impulsaron a dedicar los fines de semana a alfabetizar a adultos y jóvenes que aprendieron a leer, y a escribir su nombre y algunas palabras. El día del cierre del año académico no hubo diplomas, pero todos escribieron sus nombres o su apodo, ya que muchos sólo eran conocidos por su alias: “Cigüeñal”, “Llanomío”, “Piquiña” escribieron el apodo por el que se les llamaba.

Y como cupido tiene el don de la omnipresencia, allí también lanzó sus flechas:

Sentada en un estero
Un cálido atardecer

Cuando el sol se pone rojo
Y empieza a desaparecer
Conocí a un llanero
Que me quiso enloquecer
Pero fue un amor fugaz
Pues esto no pudo ser

La clase entre cuatro paredes duraba poco; el calor infernal nos obligaba a improvisar la clase bajo los frondosos mangos. Para complementar el aprendizaje, los fines de semana mis pupilos y yo visitábamos los ranchos cercanos donde comíamos sancocho, jugábamos fútbol, y practicábamos bolo aéreo. En una ocasión, cuando estábamos en un convite junto a un charco cristalino, apareció un güio perdicero que amenazó con descuartizar a Adelaida, la niña más pequeña del internado; don Silvestre, el dueño del conuco, desenfundó su arma y la descargó sobre el reptil, matándolo. Dos horas después el réptil era despojado de su hermosa piel, la que conservo aún como si se tratará de una pieza de museo.

Al segundo año de mi experiencia como maestra rural, llegó un maestro que me acompañó menos de un año, porque recibió amenazas anónimas por, según decían, ser mal ejemplo para los niños por su identidad de género. Tales fueron el maltrato y el acoso que un día anocheció con nosotros, y al amanecer ya no estaba, se había ido.

Al tercer año, después de solicitarlo reiteradamente por radioteléfono, se nombró a otro maestro para la escuela; uno jovial, responsable, buen coequipero, deportista, con quien fortalecimos el trabajo en equipo. Juntos construimos

campos deportivos y, con el apoyo del sacerdote Parmenio que trabajaba en el colegio, organizamos las primeras comuniones y bautizos que se celebraron en el caserío.

El “matrimonio pedagógico” entre mi compañero y yo no duró mucho; mi compañero olvidó cumplir el noveno mandamiento del decálogo de Moisés, y por poco sucede con él lo que vi que sucedía con quienes lo hacían: aparecían tendidos rodeados de aves carroñeras. De ellos decían, con frialdad, “murió de plomonia”. Por fortuna, luego de una fuga de película, camuflado en un camión cargado con madera, mi compañero logró burlar a quienes lo buscaban para ajusticiarlo, y desapareció “hasta el sol de los venados”.

Los niños y niñas que me habían recibido con efusividad cuatro años antes terminaron su primaria; la mayoría se marchó, algunos sin decir adiós. La maestra se quedó triste, y la escuela, medio vacía, comenzó su inevitable derrumbe, que era el mismo derrumbe que vivía la situación del país y de la región: la bonanza cocalera iba en descenso, la comercialización de la “harina” disminuyó notablemente y la economía volvió al trueque: un gramo por una cerveza, cinco gramos por un almuerzo, y diez gramos por una noche (esto último me lo contó una mujer). La crisis golpeó aquel caserío que nació fantasma y cuya decadencia definitiva empezó cuando tres grupos armados, regulares e irregulares, se enfrentaron en el territorio: una pesadilla sin fin, una oscura noche invadió mi escuelita. Después de los gozosos, llegaron los dolorosos

Al tiempo que esto ocurría, en las noches de luna, formalicé una relación con un hombre joven muy apuesto; una relación como los raudales del Orinoco, como el atardecer llanero, como el canto del alcaraván; la maestra de señorita paso a señora y pronto:

El fruto del amor
Que Dios bendijo
Alegran el hogar con su presencia

Y la vida cambió, crie una hija en un salón de clase, en un chinchorro que arrullaba el viento, a donde un día trepó una colorida y delgada coral que gracias a Dios no la atacó.

Esperanza, la maestra rural, arriesgada, luchadora, aventurera, psicóloga, emprendedora, aman-

te de la naturaleza y de la pedagogía que recorrió las trochas, los caminos y los senderos del campo, esa maestra que aprendió la lección, adecuó el currículo que sirvió a la comunidad palmaritense, decidió cerrar un capítulo de su vida y con su hija de nueve meses en brazos, emprendió el camino de regreso, sin más equipaje que la experiencia, la resiliencia y la fe y.....

Sin más armas que el valor,
Y el honor de ser maestra

Parfraseando el poema llanero de Florentino y el Diablo

Con nostalgia, pero con optimismo, recuerdo lo que dice Alejo Carpentier en su obra Los pasos perdidos “como si se pudiera desandar lo andado”.

En otro rincón de Colombia me esperaba otra oportunidad para asumir el compromiso y posibilitar el cumplimiento del planteamiento de la UNESCO frente a la necesidad de que el acceso de todos a la educación sea una aplicación universal, de carácter global, que garantice que todos podamos adquirir una base sólida de conocimientos y desarrollar habilidades de pensamiento creativo, crítico y colaborador. Con sistemas educativos más resilientes, con mayor capacidad de reacción ante los conflictos, las tensiones sociales y los peligros naturales; una educación para vivenciar la equidad, preservar la salud, cuidar el medioambiente, contribuir a la sostenibilidad alimentaria en el planeta y generar diálogo intercultural.

4 Editorial

6 *Tierras calientes: escenarios mágicos y culturales por descubrir*

11 *¿“Educación rural” o “educaciones rurales”?*

16 *Hacia una política educativa para las ruralidades de Bogotá.*

19 *Trochas, senderos y laberintos de la educación rural en Colombia*

24 *La historia como maestra y el maestro como historiador*

24

LA HISTORIA COMO MAESTRA Y EL MAESTRO COMO HISTORIADOR

Juan Esteban Marín

Estudiante de la
Universidad Javeriana
omsirut123@gmail.com

Resumen

El autor escribe una crónica sobre el cierre del Diplomado sobre Enseñanza de la Historia para Maestros de Educación Básica y Media organizado por la Fundación Convivencia y la Secretaría de Educación del Distrito. Una cita de Nietzsche hecha por una conferencista, sirve al autor como punto de partida de una reflexión acerca del significado mismo de la Historia y de su enseñanza. Las conferencias de cierre del diplomado son leídas por el autor a la luz de las ideas de Nietzsche acerca de lo que debe ser la Historia, y acerca de cuál debe ser el sentido de la misma.

En los últimos días de noviembre, cuando apenas había comenzado el paro nacional y el hálito de las vacaciones estaba en las calles, se cerraba con conferencias sobre la enseñanza de la Historia el Diplomado “No hay esfuerzo pequeño. La construcción de nación en Colombia como propósito de paz para la escuela” organizado por la Fundación Convivencia y la Secretaría de Educación del Distrito.

Llegaba la gente. Los ponentes organizaban sus notas y, cada tanto, caprichosamente, elevaban su mirada, manteniendo el cuello encorvado, en su intento de preparar su exposición al mismo tiempo que observaban por encima del marco de sus gafas las gentes que ruidosamente se acomodaban en sus sillas.

Los conferencistas, docentes de universidades de renombre, destacadas en el círculo de la academia, estaban sentados en las cabeceras de la larga

mesa, mientras dos funcionarias— al parecer, organizadoras del diplomado— estaban en el centro de la misma. Sobre la mesa estaban los apuntes, siempre misteriosos y revisitados constantemente durante ambas conferencias (cada tanto, mientras un colega hacía su ponencia, uno de sus pares tomaba notas; quizás allí estriba la finalidad de los apuntes: son una revisión constante, una investigación forzada); estaban también sobre la mesa vasos en que regularmente se servía agua, unos bolígrafos y, por momentos, unos lentes que algún conferencista había apartado de sus ojos por fatiga o porque un mugre, inoportuno y fastidioso, nublaban parcialmente su vista.

A finales del mes de julio comenzó el proceso que traería finalmente aquí a los maestros, un largo transcurrir precedía la ceremonia, un transcurrir insospechado por el transeúnte externo que tropezase con tan curioso salón adornado con tanta pompa.

Palabras Clave:
Nietzsche, enseñanza,
Historia, vida

El diplomado me era motivo de perplejidad: me resultaba extraño el hecho de enseñar a maestros, ¿Quién determina el rol de maestro-actor y el de estudiante-espectador?, y por un instante pensé, “Quizás la intención sea desaprender para aprender”, pero de ser así, pensé inmediatamente después, “sería el niño vacío de respuestas y lleno de preguntas el que en realidad sería maestro”.

Pero no era este el propósito del curso; el quid del asunto se encontraba en la Historia, (que paulatinamente iría despojándose de su mayúscula inicial); en los modos de enseñarla de forma lúdica y creativa, lo que, para mí, es algo complejo. ¿Acaso la creatividad no tiene su fuente en la novedad? ¿Acaso no crea quien crea algo nuevo *para sí*? Puedo conjugar en primera persona el verbo innovar, mas por mí mismo no puedo decir que innové o que innovo, sino que alguien más debe decirlo, alguien debe conjugar el verbo por mí. Pero pensándolo bien, no era este el propósito sino más bien la ruta que fue recorriendo el diplomado. Pues bien, la innovación no era, como pareció en principio, el fin perseguido por los maestros; lo era el descubrimiento, un encuentro desprevenido con lo oculto, lo inesperado, lo insospechado al interior de un mundo acechante. El descubrimiento personalísimo que puede hacer quien contempla fijamente lo trivial: un descubrimiento insospechado e íntimo.

Se disponía a iniciar la primera conferencia, se disipaban los indiscernibles ruidos, se imponía el silencio, y en la atmósfera había un suspenso húmedo por la mañana fresca que había seguido a la tormenta nocturna. Empezó su ponencia una especialista en el tema de las conmemoraciones del Centenario y Bicentenario de la Independencia. El tema resultaba pertinente: hacía algunos meses se habían conmemorado los 200 años de la Batalla de Boyacá, acaecida el 7 de agosto de 1819, la cual sellaría la independencia de Colombia.

Con seguridad y confianza, como quien se dispone a enseñar su casa a un visitante, la conferencista inició su charla con la siguiente cita: “Es cierto que necesitamos la Historia, pero la necesitamos de un modo distinto a la del ocioso maleducado en el jardín del saber” (Nietzsche, 2010, p. 32). Luego, la conferencista explicó en qué consisten las tres formas de historia de que habla Nietzsche en la Segunda consideración intempestiva. El inicio de la conferencia ponía sobre la mesa un problema historiográfico adicional al de las conmemoraciones de la independencia y al de la enseñanza de la Historia: la utilidad de ella. El pasaje citado, tomado del prefacio de la mencionada obra de Nietzsche, sugiere que necesitamos la Historia sólo en cuanto nos sea útil para la vida, sin embargo, y esto es quizás lo más importante, necesitamos también del sentido ahistórico del olvido, propio del animal que vive feliz. En la ponencia se transparentaba la posición del historiador que parecía saber más de los hechos históricos que aquellos que fueron partícipes de ellos; quizás el historiador se permite una perspectiva de águila, gracias al

cotejo de documentos que realiza, documentos que tienen sentido allí, en su irreparable relación significativa.

Las conferencias, herméticas como la Historia que proclamaban, delataban el compromiso de sus autores con esa Historia que creen verdadera, objetiva y real. En la erudición de las mismas se perdían las historias tomadas de primera mano: la verdad se alzaba sobre la vida; la muerte acechaba la Historia. No se percataban sus autores que su relato se cerraba sobre sí mismo, que con tan sólo nombrar a Nietzsche lo estaban haciendo juez inmaculado de la filosofía y la academia.

En el evento se había abierto un intersticio por el que se hacía manifiesto lo que allí estaba verdaderamente en juego, incluso para cada uno de los asistentes. Había una disputa en la que los intelectuales tenían ventaja, y en la que primaba una pedagogía de respuestas por sobre una de preguntas, una de resultados por sobre una de procesos, una lógica por sobre una de facto, una académica por sobre una de maestros, una del aula por sobre una de la calle, de la vida. Al terminar las conferencias, se abrió un espacio de preguntas, en el que los maestros indagaron sobre su quehacer histórico como intelectuales, y reanimaron el debate sobre la utilidad de la Historia.

“¿Cómo construir una memoria libre de prejuicios? ¿La historia sentida tiene sentido hoy?” preguntaron emocionados dos maestros, anonadados seguramente por tal despliegue magistral de cultura libresca. Cualquier respuesta a esa pregunta, dada desde la posición de los conferencistas, es

decir, desde la innovación y descubrimiento de la Historia para sí, no en sí, era inane. La Historia es un medio, no un fin: un medio para acercarse a lo vital. Las conferencias, organizadas y magistrales eran Historia, el “no sorprenderse en exceso de nada, dejar que todo tenga el mismo valor... a eso se le llama precisamente sentido histórico, formación histórica” (Nietzsche, 2010, p. 100). Quizás cuando dejemos de hacer Historia, como ocurrió en el diplomado, cuando nos acerquemos verdaderamente a ella, cuando la sintamos escurrirse entre los dedos, esquivada a la mirada, podremos dejarla allí, sin esperar de ella respuesta a sus enigmas, falsos sucedáneos de lo verdaderamente importante: la vida; no la vida presente reducida a la utilidad materialista del que busca su propio interés, sino la vida misma, ahora Historia, de aquellos sujetos que igual que nosotros buscaron su propio camino.

Algo del diplomado entonces fue para mí, entendí que el acercamiento de los maestros a la Historia equivalía en cierta forma a mi acercamiento a sus historias.

*

Pies como ojos; la ciudad y la naturaleza como archivos. Allí donde la Historia no observa, el maestro debe hacerlo. La ciudad no platica con quien no la camina, la persuade, la consiente, con quien no la cuestiona desde su egoísmo. Poco interesa lo que es, finalmente el mundo está siendo; no hay finalidad, sólo recorrido, con sucesivos fines y nuevas aperturas. Pensar el pasado como fuerza potenciadora sólo es posible en cuanto para nosotros el pasado sea un *haber sido*

para *seguir siendo*; en cuanto nos preguntemos por su olvido, en cuanto el pasado sea visto en función de la vida, y no de un duelo perpetuo, un cúmulo de nostalgias que pesa sobre las espaldas de la Humanidad. Caminando junto a los maestros, me di cuenta que en el teatro de la Historia puede representarse cualquier obra. Lo histórico se esconde en los nuevos edificios, cargados de una conciencia humana sin memoria, del rumbo del progreso que no procura la vida del pasado sino como símbolo de pertenencia, como mera coartada.

*

Dos de los 13 proyectos del Diplomado, a mi parecer, rompen con el academicismo y su esterilidad, por la forma como entienden la historiografía y su teorización, y por la perspectiva desde la cual se narra la Historia.

En clave femenina: radionovela que pretende poner en el escenario escolar la voz de la mujer, reconocer su actual empoderamiento, su camino de lucha, su trabajo, su esfuerzo, sus vidas y sus sueños. Se espera que las niñas y jóvenes lo tengan presente, para mantener lo conquistado y afianzar su legitimación como sujetas de su historia y de la Historia.

El maíz: manjar en la cultura muisca: un libro pop-up en el que Pachamama narra el encuen-

tro de dos culturas encarnadas en dos niños: Rodrigo, un niño español de 7 años, que llega a la Nueva Granada acompañado de su padre, establece una larga y profunda amistad con un niño indígena muisca, Unay, de la misma edad. La misma Pachamama comenta que esta amistad, tuvo que mantenerse en la clandestinidad.

En estos proyectos hay un ejercicio narrativo; son recorridos que se inician sin afán de término, alejados del vicio de darle punto final a toda idea. Quizás permanecemos en la búsqueda incessante de lo real, de la realidad, de esa abolición del mundo interior que “se vuelve cada vez más acomodaticio e indiferente, ensanchándose el arriesgado abismo entre contenido y forma hasta el punto de llegar a la insensibilidad ante la barbarie (Nietzsche, 2010, p. 70).

La mente ofuscada que no presta nada al olvido, no puede distinguir lo útil de lo inútil. Es preciso entonces que, “llevando el pasado a juicio”, logre el olvido como liberación. Y ¿Quién puede juzgar al pasado? La vida: “no es aquí la justicia la que aquí lleva las cosas humanas a juicio; y aún menos la clemencia la que pronuncia el veredicto. Es únicamente la vida quien aquí se expresa, [...], ese poder que con insaciable afán se desea a sí mismo” (Nietzsche, 2010, p. 65). En estas palabras se resume la idea que tiene Nietzsche de la Historia como crítica. Quizás esto sea lo único que nos corresponda; quizás nos atañe hoy una independencia de aquella Independencia, o quizás desechar la idea de que aquel que cuenta la Historia tiene poder sobre ella. Una Independencia, que no se diga memorable por un poder autoproclamado e invasor, sino

que se diga independencia por haberse librado de las mayúsculas.

Referencias

Nietzsche, F. (2010). *Sobre la utilidad y el perjuicio de la Historia para la vida [II Intempestiva]*. Madrid: Biblioteca Nueva.

Más información en

 @FUNDACIÓNCONVIVENCIA
 @FCONVIVENCIA
 5305934 / 35 - 3504914431
 CARRERA 16 A NO 78-65
 COMUNICACIONES@FUNDACIONCONVIVENCIA.ORG
WWW.FUNDACIONCONVIVENCIA.ORG

Reconocer la singularidad de cada uno mediante el dialogo.

Identificar la forma de aprendizaje de cada uno con ejercicios prácticos o en situación.

Concertar las secuencias pedagógicas apropiadas.

Trabajar colaborativamente el desarrollo de las secuencias pedagógicas.

Reflexionar y evaluar el proceso.

